

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАРГА ЧАЛИНГАН БЕМОРЛАРДА АЛЛЕРГИК ТЕРИ
ВАСКУЛИТИНИ ДАВОЛАШ ПРИНЦИПЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ****Клеблеева Г.Д.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мамлакатимизда аллергия тери васкулитларини таъхислаш ва даволашни такомиллаштириши бўйича қатор илмий тадқиқотлар олиб борилган. Илмий-тадқиқот ишларининг таҳлили шуни кўрсатадики, ушбу патологияни таъхислаш, даволаш ва олдини олиш усулларини танлаш масалалари замонавий дерматологиянинг долзарб ва ҳал қилинмаган муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда (Ташкенбаева У.А. ва бошқ., 2015). Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу патология бўйича кўплаб тадқиқотлар мавжудлигига қарамай, аллергия тери васкулитлари кечишининг клиник-иммунологик ва патогенетик хусусиятларига оид кўплаб масалалар, айниқса оғир ва қайталанувчи шаклларида, охиригача аниқланмаган. Шу муносабат билан, коморбид касалликлар фонида аллергия тери васкулитлари билан оғриган беморларда хавф омилларини, иммун-яллигланмиш реакциялари механизмларини, микроциркуляция ва эндотелиал функция бузилишларини ўрганиш диагностика самарадорлигини ошириши, даволашни оптималлаштириши ҳамда қайталанмишлар ва салбий оқибатлар частотасини камайтириши имконини беради.

Калит сўзлар: аллергия (иммунокомплекс) васкулит, тери васкулити, пайпасланадиган пурпура, лейкоцитокластик васкулит, дерматология ва венерология, даволаш, коморбид касалликлар.

**PRINCIPLES AND METHODS OF TREATMENT FOR PATIENTS WITH ALLERGIC SKIN
VASCULITIS IN THE CONTEXT OF COMORBID CONDITIONS****Klebleeva G.D.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. A number of scientific studies have been conducted in our country to improve the diagnosis and treatment of allergic cutaneous vasculitis. An analysis of research studies shows that the selection of methods for the diagnosis, treatment, and prevention of this condition remains one of the pressing and unresolved issues in modern dermatology (Tashkenbaeva U.A. et al., 2015). It is worth noting that despite the existence of a significant number of studies on this condition, many questions regarding the clinical, immunological, and pathogenetic features of the course of allergic cutaneous vasculitis, especially in severe and recurrent forms, remain unresolved. In this regard, studying risk factors, mechanisms of immunoinflammatory reactions, and impairments in microcirculation and endothelial function in patients with allergic cutaneous vasculitis against a background of comorbid conditions will improve diagnostic accuracy, optimize treatment, and reduce the frequency of relapses and adverse outcomes. With this in mind, the present dissertation is timely, as it aims to generate new scientific data and integrate it into clinical practice, which will contribute to improving the diagnosis and treatment of allergic cutaneous vasculitides, taking into account the clinical and pathogenetic features of their course.

Keywords: allergic (immune complex) vasculitis, cutaneous vasculitis, palpable purpura, leukocytoclastic vasculitis, dermatology and venereology, treatment, comorbid conditions.

**ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ КОЖНЫМИ
ВАСКУЛИТАМИ НА ФОНЕ КОМОРБИДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ****Клеблеева Г.Д.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В нашей стране проведён ряд научных исследований по совершенствованию диагностики и лечения аллергических кожных васкулитов. Анализ научно-исследовательских работ показывает, что вопросы выбора методов диагностики, лечения и профилактики данной патологии остаются одной из актуальных и нерешённых проблем современной дерматологии (Ташкенбаева У.А. и др., 2015). Стоит отметить, что несмотря на наличие значительного количества исследований по данной патологии, многие вопросы, касающиеся клинико-иммунологических и патогенетических особенностей течения аллергических кожных васкулитов, особенно при тяжёлых и рецидивирующих формах, остаются до конца не выясненными. В связи с этим изучение факторов риска, механизмов иммунновоспалительных реакций, нарушений микроциркуляции и эндотелиальной функции у пациен-

тов с аллергическими кожными васкулитами на фоне коморбидных заболеваний позволит повысить эффективность диагностики, оптимизировать лечение и снизить частоту рецидивов и неблагоприятных исходов. Принимая это во внимание, представленная диссертационная работа является актуальной, поскольку направлена на получение новых научных данных и их внедрение в клиническую практику, что будет способствовать совершенствованию диагностики и лечения аллергических кожных васкулитов с учётом клинико-патогенетических особенностей их течения.

Ключевые слова: аллергический(иммунокомплексный) васкулит, кожный васкулит, пальпируемая пурпура, лейкоцитокластический васкулит, дерматология и венерология, лечение, коморбидные заболевания.

Кириш. Аллергик васкулитлар томир деворининг яллиғланишли зарарланиши билан тавсифланадиган касалликларнинг гетероген гуруҳини ташкил этади. Клиник полиморфизм жалб қилинган томирларнинг калибри ва тизимли иштирок даражаси билан белгиланади. Тери шакллари кўпинча касалликнинг дастлабки белгилари бўлиб, чекланган ўз-ўзидан ҳал бўладиган жараёндан тортиб тизимли зарарланиш белгиларигача ўзгариб туради [1, 2]. Васкулитларнинг этиологияси кўп омилли: ҳолатларнинг катта қисми идиопатик бўлиб қолмоқда, юқумли моддалар, дори воситалари ва аутоиммун касалликлар эса асосий кўзгатувчилар ҳисобланади. Коморбид ҳолатлар (сурункали инфекциялар, метаболит бузилишлар, буйрак патологияси) эндотелиал дисфункция, яллиғланиш ва протромботик жараёнларни кучайтириб, касаллик кечишини ўзгартиришда муҳим роль ўйнайди [3, 4]. Патогенезнинг асосий механизмлари эндотелиал дисфункция, ситокин каскадининг фаоллашуви, ангиогенез ва нейтрофил яллиғланишдир. Замонавий молекуляр тадқиқотлар яллиғланиш жараёнини бошқаришда ва қон томир деворини қайта шакллантиришда транскриптом ўзгаришлар ва микроРНКнинг муҳим ролини кўрсатмоқда, бу эса улардан касаллик фаоллигининг биомаркерлари сифатида фойдаланиш истикболларини очади. Тери васкулитлари диагностикаси клиник, морфологик ва лаборатория маълумотларини комплекс баҳолашга асосланади. Ўз вақтида биопсия ва иммуноморфологик текширув ўтказиш, шунингдек, бартараф этилиши касалликнинг орқага қайтишига олиб келиши мумкин бўлган эҳтимолий кўзгатувчини топиш муҳим аҳамиятга эга [5, 6].

Терапия табақалаштирилган босқичма-босқич ёндашувга асосланади: чекланган шаклларда - симптоматик ва маҳаллий даволаш, оғир ёки қайталанувчи кечишда - тизимли яллиғланишга қарши ва иммуносупрессив даволаш. Тактикани танлаш клиник шакл, жараённинг фаоллиги ва коморбидликнинг мавжудлиги билан белгиланади [7, 8]. Коморбидлик шароитида васкулитларни даволаш замонавий клиник амалиётнинг энг мураккаб вазифаларидан биридир. Йўлдош касалликлар - инфекциялар, метаболит бузилишлар, юрак-қон томир ёки буйрак касалликлари, аутоиммун ва неопластик жараёнларнинг мавжудлиги клиник кечишга ҳам, даволаш стратегиясини танлашга ҳам сезиларли таъсир кўрсатади.

Васкулитларнинг тери шакллари (лейкотситокластик, уртикар, ИГА-васкулит ва бошқалар) кўпинча метаболит бузилишлар - қандли диабет, семизлик, дислипидемия билан оғриган беморларда, шунингдек, жигар ва буйрак фаолияти бузилганда ривожланади.

Ушбу коморбид ҳолатлар нафақат васкулитлар ривожланиш хавфини оширади, балки дори моддалар алмашинувининг ўзгариши, токсикликнинг кучайиши ва тўқималарнинг тикланишининг сусайиши туфайли даволаш усулини танлашни сезиларли даражада чеклайди.

Mekinian A. *эт ал.* 2022 маълумотларига кўра, метаболит ва аъзо бузилишларининг мавжудлиги тери васкулитларининг тез-тез қайталаниши ва тизимли даволашда ножўя таъсирларнинг кўпайиши билан боғлиқ [9].

Қандли диабетда томирлар ўтказувчанлигининг ошиши, микротсиркуляциянинг бузилиши ва яра ҳосил бўлишига мойиллик кузатилади. Ушбу гуруҳдаги тери васкулитлари терапияси тизимли ГК ва ЯҚНДВларни тайинлашда эҳтиёткорликни талаб қилади.

Мичелетти Р.Г. *эт ал.* 2022 маълумотларига кўра, қандли диабетда глюкокортикоидларнинг паст дозаларини ($\leq 0,3$ мг/кг/кун) қисқа курс билан қўллаш ва иложи бўлса, яллиғланишни узоқ вақт назорат қилиш учун маҳаллий стероидлар ҳамда колхитсин ёки гидроксихлорохинга ўтиш, диабетик нефропатияда дапсон тайинламаслик (гемолиз хавфи) ҳамда ГК терапияси пайтида гликемия ва HbA1c даражасини ҳар 2-4 ҳафтада назорат қилиш афзалроқдир [10].

Углевод алмашинувининг бузилиши ҳам яраларнинг битиш самарадорлигини пасайтиради, шунинг учун терини парвариш қилиш, оёқларни сиқиш ва антисептик боғламлар қўйиш муҳимдир [7].

Семизлик сурункали субяллиғланиш ва эндотелиал шикастланишни кучайтирувчи ситокинлар (ИЛ-6, ТНФ- α) гиперпродукцияси билан кечади. Castañeda S. *et al.* 2024 маълумотларига кўра, мета-

болик синдромли беморларда тери васкулитининг узокроқ давом этиши ва тизимли стероидларга сезувчанликнинг пасайиши кузатилади. Тавсиялар қуйидагиларни ўз ичига олади: ГК дозасини камайтириш ва стероид сакловчи воситаларни (азатиоприн, микофенолат, колхитсин) эрта қўшиш, тана вазни ва липид профилини тўғрилаш (зарур ҳолларда парҳез, статинлар), жисмоний фаоллик ва веноз димланишни камайтириш ҳамда микротсиркулятсияни яхшилаш учун эластик компрессия [12, 13].

Тери васкулитлари билан оғриган беморларда дислипидемия ва подагра кўринишларида дори воситаларининг ўзаро таъсирини ҳисобга олиш зарур. Кўпгина иммунодепрессантлар (хусусан, сиклоспорин) липидлар ва сийдик кислотаси миқдорини оширади, бу эса томир деворининг яллиғланишини кучайтиради. Сиклоспорин ўрнига микофенолат ёки азатиоприн, гиперурикемияда эса колхитсинни аллопуринол билан биргаликда қўллаш (бўйрак фаолияти сақланган тақдирда) ва ҳар 3 ойда липид профилини назорат қилиш, зарур ҳолларда эса статинлар буюриш тавсия этилади [10].

Бўйрақларнинг зарарланиши (ИГА-нефрит, диабетик нефропатия, сурункали пиелонефрит) тери васкулитлари терапиясини танлашга бевосита таъсир кўрсатади. КДИГО 2024 га кўра, коптокчалар фильтрацияси тезлиги (КФТ) 45 мл/мин/1,73 м² дан паст бўлганда: метотрексат қўллаш мумкин эмас; микофенолат мофетил ёки азатиоприн афзалроқ, дапсон ва ЯҚНДВ нефротоксиклиги сабабли тақиқланган, тизимли ГКлар дозани аста-секин камайтириб, қисқа курсда қўлланилади, протеинурияни бартараф этиш учун ААФ ингибиторлари ёки ангиотензин II ретсепторлари блокаторлари (эналаприл, лозартан) буюрилади [11].

Сурункали В ва С гепатитларида, жигарнинг алкоғолли ёки алкоғолсиз ёғ касаллигида васкулит терапияси дорилар метаболизмини ҳисобга олиши керак. Mekinian A. et al. 2022 маълумотларига кўра, ГКС ва ситостатиклар гепатотоксиклик хавфини оширади, айниқса HCV инфекциясида, шунинг учун нисбатан хавфсиз жигар профилига эга дорилар сифатида гидроксихлорохин, колхитсин ва азатиоприн афзал кўрилади, АЛБТ > 2 нормадан ошганда метотрексат қўлланилмайди, циррозда эса микофенолат дозасини камайтириш талаб этилади, вирусли гепатит С билан оғриган беморларга иммуносупрессия бошланишидан олдин этиотроп терапия (софосбувир + велпатасвир) ўтказилади [9].

Сурункали жигар касаллиги билан боғлиқ тери васкулитларида даволаш иложи борича юмшоқ бўлиши, ҳар 2-3 ойда маҳаллий даволашга ва жигар фаолиятини назорат қилишга эътибор қаратилиши лозим.

Метаболик бузилишлар, сурункали бўйрак касаллиги ва жигар шикастланиши тери васкулитларида даволаш усулини танлашни белгилловчи асосий омиллар бўлиб, улар тизимли иммуносупрессияни камайтириш ва аъзоларга кам захарли дори воситаларини танлашни, шунингдек, жигар ва бўйрак фаолиятини ҳисобга олган ҳолда дозани индивидуал ҳисоблашни, беморни кўп тармоқли (дерматолог + нефролог + эндокринолог + гепатолог) назорат қилишни ҳамда мунтазам лаборатория назоратини (КФТ, трансминазалар, липид профили, ХБА1с) талаб этади.

Васкулитнинг тери шаклларида дастлабки стратегия қўзғатувчи омил — дори агенти, инфекция, вакцина триггерини ва ҳоказоларни аниқлаш ҳамда бартараф этишдан (элиминация) иборат. Бундай қўзғатувчини аниқлаш даволаш тактикасини сезиларли даражада ўзгартириши ва баъзи ҳолларда тизимли иммуносупрессия қўлланилишининг олдини олиши мумкин [12;13]. Тери лейкоцитокластик/майда қон томир васкулити (ЛСВ/ССВВ) ҳолатларининг аксарияти ўз-ўзидан чекланган кечишга эга бўлиб, 2-6 ҳафта ичида ўз-ўзидан бартараф бўлади, шунинг учун тизимли даволаш фақат барқарор ёки қайталанувчи кечиш, яққол некроз ёки яралар, яққол оғрик синдроми ёки тизимли зарарланиш белгилари кузатилгандагина тавсия этилади [14;15].

Шикастланиш фақат тери билан чекланган ҳолатларда, биринчи навбатда маҳаллий даволаш - юқори ёки ўртача фаолликка эга маҳаллий глюкокортикоидларни қўллаш, яраларга маҳаллий ишлов бериш, оёқ-қўллар шикастланганда компрессион чоралар кўриш, шунингдек, симптоматик қўллаб-қувватлаш (масалан, антигистаминлар, ностероид яллиғланишга қарши дорилар) зарур [16;17].

Тизимли терапияга ўтишда босқичма-босқич ёндашувга амал қилинади ("эскаляциялар") — антигистамин/НЯҚВлардан бошланади, сўнгра дапсон, колхитсин ёки гидроксихлорохин, сўнгра иммуномодуляторлар (азатиоприн, микофенолат) ва ниҳоят, ўта рефрактер ёки тизимли фаол вариантларда ситотоксик ёки биологик воситалар қўлланилади [18;19].

Васкулитларнинг тери шаклларида даволашга замонавий ёндашувлар шикастланишнинг оғирлиги ва тарқалганлиги, тизимли кўринишлар мавжудлиги ва олдинги даволанишга бўлган жавобдан келиб чиққан ҳолда терапияни босқичма-босқич ("step-up") тайинлаш тамойилларига асосланади. Бундай алгоритм Мичелетти Р.Г. эт ал. (2022), Алпсой Э. (2022) шарҳ нашрларида, шунингдек, Британия Дерматологлар Ассоциациясининг (БАД) клиник тавсияларида ҳамда эшакеми ва лейкоцитокластик васкулитни даволаш бўйича эксперт шарҳларида ўз аксини топган [20;21].

Тери лейкоцитокластик васкулитининг аксарият ҳолатлари ўз-ўзидан чекланадиган кечишга эга бўлиб, 2-6 ҳафта ичида бартараф этилади, шу сабабли тизимли даволаш давомий, қайталанувчи кечишда, кучли оғриқ синдромида, некротик ёки ярали шикастланишларда, шунингдек, тизимли зарарланиш белгиларида тавсия этилади [21;22].

Васкулитнинг тери шакллари даволаш индивидуал ёндашувни талаб қилади, чунки клиник вариантлар доираси - чекланган лейкоцитокластик васкулитдан (ЛСВ) уртикар ёки ИГА-васкулитгача (Шенлейн-Генох касаллиги) - турли хил патогенетик механизмлар ва даволанишга жавоб билан тавсифланади.

Чекланган тери шаклларида маҳаллий даволаш (топик глюкокортикоидлар), терини парвариш қилиш, компрессион чора-тадбирлар ва симптоматик қўллаб-қувватлаш (антигистамин дорилар, но-стероид яллиғланишга қарши дорилар) асосий аҳамиятга эга [20;22].

Тадқиқотнинг мақсади коморбид касалликлар фонида кечадиган аллергик (иммунокомплекс) тери васкулитларини клиник-патогенетик хусусиятларини таҳлил қилиш асосида даволашни оптималлаштиришдан иборат. Тадқиқотнинг объекти сифатида аллергик (иммунокомплекс) тери васкулитлари билан оғриган 254 нафар бемор, улардан 84 нафари ёндош (коморбид) патологияси бўлмаган ва 170 нафари коморбид касалликлар (юрак-қон томир, эндокрин, жигар, буйрак касалликлари ва сурункали яллиғланиш жараёнлари) фонида, шунингдек, 20 нафар амалий соғлом шахслар олинган.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқот дерматовенерология бўлими ва маслаҳат-диагностика хонаси базасида аллергик васкулитнинг клиник кўринишлари бўлган беморлар орасида ўтказилди. Тадқиқотга 18 ёшдан 65 ёшгача бўлган 78 нафар бемор киритилган бўлиб, улардан 42 нафари аёллар ва 36 нафари эркеклардир. Текширилганларнинг ўртача ёши $39,6 \pm 1,8$ ёшни ташкил этди. Беморлар икки гуруҳга бўлинди: асосий гуруҳни клиник ва лаборатория йўли билан тасдиқланган аллергик васкулит билан оғриган 52 нафар бемор, таққослаш гуруҳини эса тери васкулитига ўхшаш аллергик ва яллиғланишли дерматозлар билан оғриган 26 нафар бемор ташкил этди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари тери васкулити, пайпасланадиган пурпура ёки геморагик элементларнинг клиник белгилари мавжудлиги, 18 ёшдан катталиги ва беморнинг тадқиқотда иштирок этишга розилиги эди. Ички аъзоларнинг оғир декомпенсацияланган касалликлари, фаол хавфли ўсмалар, кучли интоксикация билан ўткир юкумли касалликлар, илгари аниқланган тизимли васкулит, хомиладорлик ва текширувдан бош тортиш истисно мезонлари эди.

Беморларни текшириш комплекс равишда ўтказилди ва клиник-анамнестик, лаборатор, иммунологик ва морфологик босқичларни ўз ичига олди. Анамнез йиғишда тошмаларнинг пайдо бўлиш муддати, касалликнинг дори-дармонларни қабул қилиш, ўтказилган инфекциялар, озик-овқат аллергенлари, сурункали инфекция ўчоқлари ва ҳамроҳ патология билан боғлиқлиги ҳисобга олинган. Тошмаларнинг табиати, уларнинг жойлашуви, симметриклиги, қичишиш, оғриқ, шиш, некроз, ярали нуксонлар ва эҳтимолий тизимли шикастланиш белгилари мавжудлиги клиник жиҳатдан баҳоланди.

Лаборатория текшируви умумий қон таҳлили, ЭҶТ, С-реактив оксил, қоннинг биокимёвий кўрсаткичларини аниқлаш, шунингдек, буйрак шикастланиш белгиларини аниқлаш учун сийдикнинг умумий таҳлилини ўз ичига олган. Кўрсатмаларга кўра иммунологик тадқиқотлар ўтказилди: А, Г, М ва Е иммуноглобулинлари, айланиб юрувчи иммун комплекслар, С3 ва С4 комплемент компонентлари, АНСА, антинуклеар антитаналар, ревматоид омил, криоглобулинлар ва В ва С вирусли гепатит маркерлари аниқланди.

Терининг морфологик текшируви асосий гуруҳдаги беморларда янги тошма элементлари мавжуд бўлганда амалга оширилди. Биопсия материали пайпасланадиган пурпура ёки папулёз-геморагик элемент соҳасидан олинди, кейинчалик гематоксилин ва эозин билан бўялган. Лейкоцитокластик васкулит белгилари баҳоланди: томир деворининг фибриноид некрози, периваскуляр инфильтрация, лейкоцитоклазия, эритроцитларнинг экстравазатсияси ва эндотелий шиши. Кўрсатмаларга кўра, IgA, IgG, IgM, комплементнинг С3 компоненти ва фибриноген депозитларини аниқлаш билан тўғридан-тўғри иммунофлюоресценсия ўтказилди.

Маълумотларни статистик қайта ишлаш вариацион статистика усуллари ёрдамида амалга оширилди. Миқдорий кўрсаткичлар $M \pm m$ кўринишида ифодаланган. Ўртача қийматларни таққослаш учун Студентнинг t-мезони, сифат белгилари учун эса χ^2 -мезони қўлланилди. Фарқлар $p < 0,05$ да статистик аҳамиятли деб ҳисобланди.

Тадқиқот натижалари: Ўтказилган терапия самарадорлигини баҳолаш тери жараёни динамикаси, яллиғланиш фаоллиги ва эндотелиал дисфункциянинг ифодаланганлигини акс

этирувчи клиник, лаборатор ва иммунологик кўрсаткичларнинг комплекс таҳлили асосида амалга оширилди. Даволашнинг клиник самарадорлиги тери тошмаларининг регрессия даражасига асосланган ярим миқдорий мезонлар ёрдамида баҳоланди, бунда сезиларли яхшиланиш, қисман яхшиланиш ва самарасизлик аниқланди.

Терапиянинг лаборатория самарадорлиги яллиғланиш фаоллиги, гемостаз тизими ва иммунологик маркерлар, шу жумладан яллиғланишга қарши ситокинлар ва эндотелиал дисфункция омиллари кўрсаткичлари динамикаси бўйича баҳоланди.

Аллергик тери васкулитлари билан оғриган беморларда даволашнинг клиник самарадорлигини таҳлил қилиш ярим миқдорий мезонлардан фойдаланган ҳолда тери жараёни динамикасини баҳолаш, шунингдек, клиник кўринишларнинг орқага кетиш муддатлари ва касалликнинг қайталаниш частотасини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилди 3, 6 ва 12 ойлик кузатув давомида.

Коморбид патологияси бўлмаган беморларда терапиянинг клиник самарадорлигини баҳолаш учун урта асосий кўрсаткич таҳлил қилинди: тери белгиларининг регрессия даражаси, регрессия муддати ва касалликнинг қайталаниш частотаси.

Аниқланишича, комбинацияланган терапия гуруҳида клиник кўринишларнинг регресси $73,2 \pm 7,7\%$ ни ташкил этди, бу стандарт терапия гуруҳидаги шунга ўхшаш кўрсаткичдан сезиларли даражада ошди ($54,9 \pm 3,1\%$, $p < 0,05$).

Тери жараёнининг регрессия муддатлари ҳам асосий гуруҳда ($9,7 \pm 1,7$ кун) стандарт терапия гуруҳига ($12,7 \pm 1,6$ кун, $p < 0,05$) нисбатан сезиларли даражада қисқарди.

3 ойлик кузатув давомида рецидивлар частотаси комбинацияланган терапия гуруҳида $7,1\%$ ва стандарт терапия гуруҳида $21,4\%$ ни ташкил этди ($p < 0,05$).

Бундан ташқари, клиник жавобнинг ифодаланиши тери жараёнининг фаоллик даражасига боғлиқлиги аниқланди.

Касалликнинг I даражали фаоллигида клиник кўринишларнинг регресси энг яққол намоён бўлиб, ўртача $80-90\%$ ни ташкил этди ва регрессиянинг тез муддатлари ($7-9$ кун) билан кечди.

Фаолликнинг II даражасида регрессия $60-75\%$ ни ташкил этиб, регрессия муддати $9-12$ кунгача узайган.

III фаоллик даражасига эга беморларда энг кам ифодаланган клиник жавоб қайд этилди: регрессия $50-60\%$ дан ошмади, тери жараёнининг ҳал бўлиш муддати эса $12-14$ кунга етди.

Олинган маълумотлар коморбид патологияси бўлмаган беморларда ҳам комбинацияланган терапиянинг стандарт терапияга нисбатан юқори клиник самарадорлигини кўрсатади.

Аниқланишича, комбинацияланган терапия гуруҳида клиник кўринишларнинг регресси $67,7 \pm 5,1\%$ ни ташкил этди, бу стандарт терапия гуруҳидаги шунга ўхшаш кўрсаткичдан сезиларли даражада ошди ($43,5 \pm 3,9\%$, $p < 0,05$).

Тери жараёнининг регрессия муддатлари ҳам асосий гуруҳда ($10,6 \pm 1,1$ кун) стандарт терапия гуруҳига ($13,9 \pm 1,3$ кун, $p < 0,05$) нисбатан сезиларли даражада қисқарди.

3 ойлик кузатув давомида рецидивлар частотаси комбинацияланган терапия гуруҳида $10,3\%$ ва стандарт терапия гуруҳида $32,5\%$ ни ташкил этди ($p < 0,05$).

Кўшимча равишда, коморбид патология билан оғриган беморларда клиник жавобнинг яққоллиги тери жараёнининг фаоллик даражасига ҳам боғлиқлиги аниқланди.

Фаолликнинг I даражасида комбинацияланган терапия гуруҳида клиник кўринишларнинг регресси ўртача $70-80\%$ ни, стандарт терапияда эса $50-60\%$ ни ташкил этди, регрессия муддатлари эса қисқароқ бўлди (мос равишда $9-11$ ва $12-14$ кун).

Фаолликнинг II даражасида регрессия асосий гуруҳда $55-70$ фоизни, стандарт терапия гуруҳида эса $40-50$ фоизни ташкил этди.

Хулосалар: Шундай қилиб, коморбид патологияси бўлган беморларда терапия самарадорлигидаги фарқлар ёндош касалликлари бўлмаган беморларга қараганда яққолроқ бўлди, бу аллергия васкулитларнинг клиник кечишини шакллантиришда қон томир ва эндотелиал бузилишларнинг асосий ролини тасдиқлайди ва комбинацияланган терапияни қўллашнинг мақсадга мувофиқлигини асослайди. Кўшимча равишда, коморбид патологиянинг хусусиятига қараб терапиянинг клиник самарадорлиги таҳлил қилинди. Аниқланишича, клиник жавобнинг яққоллиги ҳамроҳ бузилишларнинг устун турига қараб ўзгариб турган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Garley M., Nowak K., Jabłońska E. Neutrophil microRNAs. Biol Rev Camb Philos Soc. 2024 Jun;99(3):864-877. doi: 10.1111/brv.13048.
2. Gaudêncio M., Nogueira R., Afonso N. Mixed Cryoglobulinaemia Vasculitis after Persistent Hepatitis C Virus Eradication. Eur J Case Rep Intern

- Med. 2021 Aug 31;8(8):002808. doi: 10.12890/2021_002808.
3. Gifre-Renom L. et al. Organ-specific endothelial cell differentiation // *Int J Mol Sci.* – 2022. – Vol. 23.
 4. Gkalea V., Tang S., Favier R., Kuadjovi C., Bégon E., Bugaut H., et al. Progressive pigmented purpuric dermatosis and platelet delta storage pool deficiency in a child. *Pediatr Blood Cancer.* 2019 Jul. 66 (7):e27748.
 5. Glémain A., Néel M., Néel A., André-Grégoire G., Gavard J., Martinet B., Le Bloas R., Riquin K., Hamidou M., Fakhouri F., Bruneau S. Neutrophil-derived extracellular vesicles induce endothelial inflammation and damage through the transfer of miRNAs. *J Autoimmun.* 2022 May;129:102826. doi: 10.1016/j.jaut.2022.102826.
 6. Gloor A.D., et al. Takayasu arteritis: prevalence and clinical presentation in Switzerland. *PLoS ONE.* 2021;16:e0250025. doi: 10.1371/journal.pone.0250025.
 7. Kurien G., Jamil R.T., Preuss C.V. Dapsone. In: *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. Updated 2024 Jan 31. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470552/>
 8. Lakdawala N., Fedeles F. Vasculitis: Kids are not just little people. *Clin Dermatol.* (2017) 35:530–40. 10.1016/j.clindermatol.2017.08.004
 9. Lee K.H., Hong S.H., Jun J., Jo Y., Jo W., Choi D., Joo J., Jung G., Ahn S., Kronbichler A., Eisenhut M., Shin J.I. Treatment of refractory IgA vasculitis with dapsone: a systematic review. *Clin Exp Pediatr.* 2020 May;63(5):158-163. doi: 10.3345/kjp.2019.00514.
 10. Loricera J., Blanco R., Ortiz-Sanjuán F. et al. Single-organ cutaneous small-vessel vasculitis: a study of 60 patients // *Rheumatology (Oxford).* – 2015. – Vol. 54. – P. 77–82.
 11. Mekinian A., Terrier B., Guillevin L. et al. EULAR recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis: 2022 update // *Annals of the Rheumatic Diseases.* — 2024. — Vol. 83, No 1. — P. 30–38. — DOI: 10.1136/ard-2022-223764
 12. Micheletti R. G., Connolly K., Howard A. D. et al. Treatment of cutaneous vasculitis / *Frontiers in Medicine.* — 2022. — Vol. 9. — Article 1059612. — DOI: 10.3389/fmed.2022.1059612.
 13. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney International.* 2024;105(4S):S117-S314. DOI:10.1016/j.kint.2023.09.002.
 14. Pearce F.A., et al. Incidence of ANCA-associated vasculitis in a UK mixed ethnicity population. *Rheumatology.* 2016;55:1656–1663. doi: 10.1093/rheumatology/kew232
 15. Pillebout E., Sunderkötter C. IgA vasculitis. *Semin Immunopathol.* 2021 Oct;43(5):729-738. doi: 10.1007/s00281-021-00874-9.
 16. Pillebout E., Sunderkötter C. IgA vasculitis. *Semin Immunopathol.* (2021) 43:729–38. 10.1007/s00281-021-00874-9
 17. Piram M., Maldini C., Biscardi S., De Suremain N., Orzechowski C., Georget E., et al. Incidence of IgA vasculitis in children estimated by four-source capture-recapture analysis: a population-based study. *Rheumatology.* (2017) 56:1358–66. 10.1093/rheumatology/kex158.
 18. Xu S., Han S., Dai Y., Wang L., Zhang X., & Ding Y. (2022). A Review of the Mechanism of Vascular Endothelial Injury in Immunoglobulin A Vasculitis. *Frontiers in Physiology*, 13, Article 833954. <https://doi.org/10.3389/fphys.2022.833954>
 19. Xu Y., Kovacic J.C. Endothelial to mesenchymal transition in health and disease // *Annu Rev Physiol.* – 2023. – Vol. 85. – P. 245–267.
 20. Yang D.R., Wang M.Y., Zhang C.L., Wang Y. Endothelial dysfunction in vascular complications of diabetes: a comprehensive review of mechanisms and implications. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2024 Apr 5;15:1359255. doi: 10.3389/fendo.2024.1359255
 21. Yoshinari M., Nishibata Y., Masuda S., et al. Low disease activity of microscopic polyangiitis in patients with anti-myosin light chain 6 antibody that disrupts actin rearrangement necessary for neutrophil extracellular trap formation. *Arthritis Res Ther.* 2022;24(1):274. <https://doi.org/10.1186/s13075-022-02974-9> Add to Citavi project by DOI 10.1186/s13075-022-02974-9
 22. Zhang H., Watanabe R., Berry G.J., Tian L., Goronzy J.J., Weyand C.M. Inhibition of JAK-STAT Signaling Suppresses Pathogenic Immune Responses in Medium and Large Vessel Vasculitis. *Circulation.* 2018 May 1;137(18):1934-1948. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.

Иқтибос учун: Клеблеэва Г.Д. Коморбид касалликларга чалинган беморларда аллергия тери васкулитини даволаш принциплари ва усуллари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 242–247. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20612056>